

СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ КАК УСЛОВИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАНЯТОСТИ БЕЗРАБОТНОЙ МОЛОДЕЖИ

Парманкулов Фархад Нурали ўғли

базовый докторант Совместный белорусско-Узбекский межотраслевой институт
прикладных технических квалификаций в Ташкенте

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14195803>

Аннотация. В статье уточнена понятия «социально-трудовая компетенция выпускника», выступающей интегративным показателем субъективной стороны трудовой деятельности, отражая социально-трудовую активность и функциональную грамотность в единстве с социальными ролями работника и гражданина. выявлены на основе комплекса причин незанятости, особенностей формирования социально-трудовой компетенции безработной молодежи (первое появление на рынке труда, отсутствие опыта работы, низкая конкурентоспособность, завышенная самооценка, несоответствие имеющейся профессии индивидуально-личностному потенциалу и т.д.) определяющих исходную диагностическую базу; обосновании содержания программы профессиональной ориентации как методического инструментария формирования социально-трудовой компетенции; выявлены педагогические условия, способствующие эффективности реализации программы профессиональной ориентации с позиций формирования социально-трудовой компетенции безработной молодежи.

Ключевые слова: профессиональная ориентация, педагогические условия, компетенция, индивидуально-личностной потенциал, интегративный показатель.

В новых социально-экономических условиях занятость населения всех возрастных групп и профессий рассматривается как наиболее значимая с позиций конкурентоспособности общества, ее стабильности и т.д., проблема, где наиболее уязвимой в сложившейся ситуации оказалась молодежь, особенно та ее часть, которая завершила обучение в учебном заведении, получила специальность и готова приступить к профессиональной деятельности. При этом, динамичное развитие экономических, политических и социальных условий существенно изменили рынок труда и структуру профессий, появились новые специальности, повысились требования к квалификации и деловым качествам работника, а неопределенность в будущем трудоустройстве привели к ежегодному пополнению числа безработной молодежи, чьи шансы устроиться на работу снижаются в виду отсутствия стажа и опыта работы.

Анализ социально-экономической практики показывает, что в настоящее время у большинства молодежи отсутствуют умения, навыки и способы поведения на рынке труда, направленные на самостоятельный поиск сферы деятельности или форм занятости, поскольку в прежние годы, когда существовала система государственного распределения выпускников после окончания учебного заведения, потребность в таких умениях, навыках и способах поведения фактически отсутствовала. Отсутствуют подобные формы поведения и у взрослых, что исключает возможность для молодежи действовать по образцу, используя опыт старших поколений, которые приводят к росту безработицы среди выпускников образовательных учебных заведений (ВУЗы, техникумы, училища и т.д.). Пребывание молодежи в статусе безработных оказывает негативное влияние на личную и профессиональную жизнь, поскольку утрачиваются полученные в учебном заведении умения и навыки, возникает ощущение ненужности,

снижается жизненный тонус и направленность поведения, появляются иждивенческие тенденции в отношении самообеспечения и т.д. Кроме того, безработная молодежь подавлена и растеряна в связи с отсутствием работы и пассивно ждут ее от службы занятости, считая последнюю заменой государственному распределению. Практически отсутствуют попытки самостоятельного поиска работы, по причине не сформированности у выпускников социально-трудовой компетенции, вследствие чего они не понимают, как и что нужно делать в их ситуации. Все вышеуказанное говорит о необходимости специальной подготовки молодежи к поведению на рынке труда в качестве эффективного средства которого рассматривается способность оперативно решать актуальные социально-профессиональные задачи по трудоустройству, поиску работы или созданию собственного дела, обоснованию своих возможностей при собеседовании с работодателем, основанную на готовности к деятельности и т.д. Следует отметить, что проблема безработицы в молодежной среде привлекает внимание отечественных педагогов, психологов, социологов и философов, (Е.Багреева, Т.Базышенко, А.Берлин, В.В.Быков, Р.Г.Гурова, Ю.Л.Деражне, Э.А.Исланов, В.М.Казакевич, Л.Кравченко, В. Кузьмич, К.Г.Кязимов, Н.Лясников, И.В.Мешкова, М.Л.Полдолина, Т.К. Ходина и др.), которые рассматривают в своих трудах причины незанятости, особенности его проявления и т.д [1-3].

Анализ практики показывает, что формирование социально-трудовой компетенции безработной молодежи обусловлена противоречиями между:

- потребностью в формировании социально-трудовой компетентности личности и недостаточным теоретическим исследованием данного феномена в педагогической науке;
- необходимостью в социально-трудовой адаптации безработной молодежи и недостаточностью научных представлений о формировании их социально-трудовой активности;
- преобладанием рыночных механизмов и отсутствием моделей подготовки молодежи к профессиональной деятельности в условиях конкуренции, нестабильного функционирования организаций и предприятий. Выявленные противоречия актуализируют проблему научно-методического обеспечения занятости безработной молодежи в условиях конкуренции, преобладания рыночных механизмов и т.д.

Анализ психолого-педагогической и другой литературы показывает, что понятие «компетентность» широко используется в мировой образовательной практике в таких странах как Германия, Великобритания, Шотландия, Швеция, Франция, которая выступает в роли цели, которая должна быть достигнута в ходе профессиональной подготовки. В отечественной науке проблема компетентности рассматривается в работах А.М. Новикова, В.Ю. Кричевского, Г.С. Сухобской, В.С. Безруковой, В.Г. Афанасьева и др. и определяется как овладение на уровне способностей и умений, соответствующими компетенциями по функциональным направлениям преобразования профессиональной среды. Наиболее продуктивным в данном аспекте следует считать исследование компетентности, выполненное А.В. Хуторским, представившим компетенции выпускника учебного заведения, среди которых выделяется социально-трудовая компетенция, понимаемая как опыт и умение личности действовать на основе усвоения необходимых для жизни в современном обществе умений и навыков социально-трудовой активности и

функциональной грамотности. При этом, социально-трудовая компетенция предполагает владение знаниями и опытом в гражданско-общественной (выполнение роли гражданина, наблюдателя, избирателя, представителя и т.д.), в социально-трудовой (потребителя, покупателя, клиента, производителя), а также деятельности в вопросах экономики и права, профессионального самоопределения. Анализ структурно-содержательного аспекта социально-трудовой компетенции указывает на необходимость раскрытия содержания показателей социально-трудовой компетентности в логике основных сфер деятельности личности человека в единстве с его социальными ролями в виду отсутствия прогностического потенциала для конкретизации целей профессиональной ориентации. В результате решения обозначенной задачи в качестве структурных компонентов социально-трудовой компетенции выпускника учебного заведения нами представлены:

- когнитивный, включающий владение знаниями в гражданско-общественной (гражданин, избиратель, представитель и т.д.) и социально-трудовой (потребитель, покупатель, работник и т. д.) деятельности, а также об особенностях регионального рынка труда, экономики и права;
- эмоционально-волевой, выражающий эмоциональное благополучие, адекватность самооценки, уверенность в себе, умение управлять эмоциональным состоянием и связанный с оценкой самого себя, своих способностей, нравственных и иных качеств;
- мотивационно-ценностный, включающий совокупность доминирующих мотивов социально-трудового поведения, сформированную установку на самообразование и самовоспитание, осознание общественной значимости трудовой деятельности, а также эмоционально-положительное отношение субъекта к деятельности в целом либо к выполнению отдельных ее функций, характеризуя состояние внутренних побудительных сил, способствующих оптимальному решению социально-профессиональных задач;
- саморегуляционный, включающий свободу выбора целей социально-трудовой активности и средств их достижения, осознанность выбора цели; самокритичность в оценке уровня личной конкурентоспособности целеустремленность, выступающая активным стремлением, мобилизацией усилий для преодоления трудностей при поиске конкретной деятельности, самопрезентации перед работодателем;
- деятельностный, выражающий готовность к выбору направления деятельности, владение умениями анализировать ситуацию на рынке труда, действовать в соответствии с личной и общественной выгодой; во владении этикой трудовых и гражданских взаимоотношений; в социальной активности и функциональной грамотности.

Анализ социологической, психолого-педагогической и другой литературы, а также данные анкетирования позволяют выделить в качестве особенностей незанятости молодежи:

- первое появление на рынке труда, когда большинство выпускников учебных заведений, не имея за плечами опыта работы, неконкурентоспособны, поскольку у них отсутствуют умения и навыки поведения и общения в трудовом коллективе;
- низкая конкурентоспособность выпускника учебного заведения, определяемая целым рядом факторов, среди которых демографические, социально-психологические и половозрастные, неравномерное распределение и концентрация специалистов в одних сферах и острый их дефицит в других; отсутствие свойств и качеств

личности (предприимчивость, инициативность и т.д.), низкая функциональная грамотность молодежи и т.д.;

- завышенная самооценка молодежи, проявляемая в непомерной амбициозности, не соответствии реального набора качеств и умений, отсутствии адекватной оценки собственных возможностей, готовности соотносить их со своими желаниями и возможностями;

- неумение грамотно «подать» себя, ввиду отсутствия умений и навыков самопрезентации; понимания того, что не зазорно заявлять о своих качествах, способностях, успехах и даже преувеличивая их, отчего, как правило, зависит результат первой встречи с работодателем;

- психологический дискомфорт от безработицы, увеличение срока которого усиливает дискомфортное состояние, неуверенности, стресса связаны с резким падением желания в поиске варианта трудоустройства [4-5].

Кроме того, важными причинами незанятости молодежи выступают заработная плата, отсутствие социального пакета, официальное оформление при трудоустройстве, поскольку устранение в рамках деятельности служб занятости не представляется возможным. С целью соотнесения содержания с объективным процессом социально-профессиональной адаптации в диссертации систематизированы факторы, влияющие на социально - трудовую активность и трудоустройство молодежи, среди которых: наличие информации о рынке труда; разработанность личного профессионального плана; осмысленность выбора места работы, соответствующей состоянию здоровья и особенностям организма; формирование имиджа; наличие профессиональной мотивации. Ход и результаты экспериментальной работы проведенной в 2020-2023 гг. с лицами, обратившихся в государственное учреждение - центр занятости населения в образовании «город Бегабад», а также в центры занятости населения в образованиях Республики Узбекистан в возрасте от 18 до 25 лет, позволяют в рамках констатирующего этапа выявить исходный уровень сформированности социально-трудовой компетенции выпускников образовательных учебных заведений, посредством решения задач:

- разработки диагностического инструментария по определению уровня сформированности социально-трудовой компетенции;
- определения критериев эффективности научно-методического обеспечения клубной работы;

- характеристики уровней сформированности социально-трудовой компетенции безработной молодежи.

С этих позиций, в исследовании выделены низкий, средний и высокий уровни сформированности социально-трудовой компетенции, где первая характеризуется показателями: неработающие молодые люди не предпринимают никаких действий по поиску работы, они пассивны, и не активны в поисках возможностей трудоустроиться, не осознают способности и возможности, вследствие чего имеют низкую эмоциональную устойчивость, склонны к подчинению, не умеют взаимодействовать с другими людьми; для молодежи с низким уровнем социально-трудовой компетентности характерны повышенная тревожность, беспокойство, отсутствие стремления к повышению квалификации, перекавалификации, сознание безработных фиксируется на переживании настоящего, не особенно удачного момента.

Средний уровень характеризуется следующими показателями: безработные предпринимают попытки для нахождения работы, но делают это недостаточно активно; их отличает невысокий уровень смелости и активности в контактах, вследствие чего они склонны следовать общепринятым правилам и нормам поведения, скептически относятся к возможности трудоустройства, зависимы от группы, недостаточно внимательны; для неработающих молодых людей, имеющих средний уровень развития социально-трудовой компетентности, характерны недостаточный контроль эмоций, настороженность по отношению к другим людям; тем не менее, в отличие от неработающих молодых людей с низким уровнем, здесь наблюдается уменьшение степени фиксации сознания безработных на переживании настоящей, неблагоприятной для них ситуации, когда у них «ничего не получается». Высокий уровень характеризуется следующими показателями: незанятые молодые люди активно ищут работу, у них присутствует положительный настрой в отношении к возможности трудоустройства; безработных с высоким уровнем развития социально-трудовой компетентности отличают опыт и такт в общении, способность контролировать свои действия, рассудительность, осторожность, прагматичность; неработающие молодые люди с высоким уровнем реально смотрят на положение вещей, контролируют свое эмоциональное состояние, оптимистичны в оценке собственной жизненной ситуации, готовы к повышению квалификации, переквалификации; их характеризует активная жизненная позиция, актуализация ценностей и возможностей самореализации [6-7].

В качестве диагностического инструментария использованы методики: анкета на выявления причин незанятости, знаний о региональном рынке труда, представления о своих стандартных способностях и предрасположенности к профессиональной функции, спектрах профессий по полученной специальности; «Оценка коммуникативных и организаторских способностей» (КОС), диагностики социально-психологических установок личности (Г.С. Потемкина), исследования структуры мотивационной сферы (С.С. Гришпун), опросник самоактуализации личности (САМОЛ), карта самодиагностики социальнотрудовой компетенции. На констатирующем этапе исследования (Табл.1) обследованы 135 безработных молодых человека, зарегистрированных в службе занятости и участвовавших в разных видах деятельности, где основную выборку составили молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет (94,9 %), имеющие среднее специальное (48,1 %) или высшее (39,7 %) образование и стаж безработицы 4 - 7 месяцев (41,6 %) или более 8 месяцев (34,4 %). По рассмотренным характеристикам исследованная выборка является достаточно типичной для контингента безработных Республики Узбекистан.

Результаты констатирующего эксперимента (Табл. 1) по выявлению уровней сформированности социально-трудовой компетентности у незанятой молодежи позволяют сделать вывод, что лишь незначительная часть молодых людей (22 %) уверены в себе, активны в контактах с другими людьми, ориентируются в нормах и этике трудовых взаимоотношений, тогда как большая часть инертны, пассивны (26 %) или даже вовсе не в состоянии оценить как собственные профессиональные возможности, так и ситуацию на рынке труда (52 %).

Уровень сформированности социально-трудовой компетенции безработной молодежи (констатирующий этап эксперимента)

К» п/п	Показатели соци- ально-трудовой компетенции	Контрольная						Экспериментальная					
		низкий		средни		высокий		низкий		средни		высокий	
		кол	%	кол	%	кол	%	кол	%	кол	%	кол	%
1	Информированност	50	74,6	13	19,5	4	5,9	54	79,4	11	16,1	3	4,4
2	Наличие профессиональной	49	73,3	14	20,6	5	6,1	45	66,1	13	19,1	10	14,8
3	Наличие проекта профессиональной	51	76,1	13	19,4	4	4,5	54	79,4	9	13,2	5	7,4
4	Осмысленность вы- бора сферы деятель-	49	73,3	12	17,9	8	8,7	51	76,2	8	11,7	9	12,1
5	Сформированность имиджа	52	77,6	11	16,6	5	5,8	53	77,9	9	13,2	6	8,9

Условия обеспечения социально-трудовой активности незанятой молодежи в Республике Узбекистан определяются методологические подходы к профориентационной работе в службе занятости, формулируются концептуальные идеи, определяются принципы реализации программы профориентационной работы и условий ее реализации; представляются результаты экспериментальной проверки эффективности программы с позиций формирования социально-трудовой компетенции безработной молодежи.

Анализ практики профессиональной ориентации показывает, что в качестве ее методологической основы рассматривают функциональный подход, согласно которому важно определить не будущую профессию, а склонность к выполнению той или иной функции, каждая из которых определяется стандартным набором способностей личности необходимых для соответствующей деятельности (например, обслуживающая функция представлена профессиями «адвокат», «психолог», «бортпроводник» и т.д.). В рамках реализации функционального подхода разрабатывается диагностический инструментарий по установлению набора стандартных способностей к выполнению той или иной профессиональной функции, а также перепрофилирования полученной специальности в рамках списка профессий.

В отличие от функционального компетентностный подход позволяет конкретизировать набор необходимых компетенций для социально-трудовой активности и реализации функциональных предрасположенностей. В результате теоретического обоснования в качестве концептуальных идей организации профориентационной работы, среди безработной молодежи нами выделены:

- индивидуальный подход к безработному, находящемуся без работы, молодому человеку, поскольку социально-трудовая компетенция предопределяется сложнейшей системой мотивов, целей, потребностей, развивающихся у личности по-своему, имея свои особенности и доминанты;

- комплексное воздействие на все компоненты социально-трудовой компетенции с учетом специфических особенностей безработной молодежи, которые находятся в тесной взаимосвязи;
- первичность функциональной идентификации и последующее овладение социально-трудовой компетенцией;
- взаимопонимание ведущего занятия и участников, требующая постоянной рефлексии, обеспечения эмоционального комфорта, так как безработные молодые специалисты испытывают повышенный стресс в ситуации неопределенности, вызванный интенсивной учебой, ожиданиями приложения полученной специальности и невозможностью реализовать индивидуально-личностный потенциал.

В исследовании определяются принципы организации профессиональной ориентации, среди которых:

- доверительность (чем более доверительным будет стиль общения, чем более открытыми и откровенными будут участники, в части того, что их действительно волнует и интересует, тем успешнее будет работа);
- искренность и открытость, способствующие получению объективной обратной связи, что важно для каждого участника;
- активная субъектная позиция (все варианты решения конкретных заданий обсуждаются участниками вместе с ведущим);
- добровольность участия в конкретных упражнениях (участник имеет внутреннюю заинтересованность в практическом закреплении знаний, умений и навыков; принудительное участие, без внутренней готовности не приведет к желаемым результатам);
- конфиденциальность и партнерский характер общения (все, что говорится в группе относительно участников, должно оставаться внутри нее как условие создания атмосферы психологической безопасности) [8-9].

С учетом приведенных особенностей, в диссертации обосновывается содержание программы профессиональной ориентации (общий объем 32 часа, 8 занятий по 4 часа), цель которой заключается в формировании социально-трудовой компетенции безработной молодежи, находящихся в одинаковой ситуации, через общение, взаимодействие для противостояния сложным жизненным обстоятельствам, совместный поиск путей выхода из ситуации неопределенности, оказывание друг другу моральной поддержки и т.д. При этом главными задачами программы являются: развитие функциональной грамотности как представления о своих умениях и способностях в выполнении профессиональных функций; расширение границ профессиональной применимости; обеспечение безработных информацией о рынке труда; обучение навыкам поиска работы и трудоустройства; оказание помощи в практическом применении полученных умений и навыков в целях минимизации сроков поиска подходящей работы; развитие коммуникативных умений и навыков; преодоление стресса от безработицы и развитие целеустремленности, самостоятельности и инициативы; формирование ценностного отношения к обновленной профессиональной идентичности. Содержание программы, учитывая потребности молодых людей, включает темы: «Конкурентоспособность на рынке труда», «Обзор рынка труда», «Компетентность в общении», «Технология самопрезентации», «Успешные переговоры», «Основы трудового законодательства», «Предпринимательская деятельность», «Профессиональная карьера», в рамках изучения

которых приобретается информация: о способах поиска работы, составлении резюме, правилах ведения деловых переговоров с работодателем, самопрезентации, построении делового имиджа, основах трудового законодательства и т.д. При этом содержательно-процессуальное структурирование занятий предполагает последовательное формирование компонентов социально-трудовой компетенции, через теоретическую и практическую подготовку, где участники имеют возможность в игровой форме обсудить вопросы, которые задаются на собеседовании, попробовать себя в роли соискателя и работодателя, оценить ситуацию трудоустройства с разных точек зрения и т.д. Исходя из принятой логики структурирования социально-трудовой компетенции в соответствии с основными сферами деятельности в качестве методов работы определены: убеждение, стимулирование, требование, приучение, личный пример, воспитывающие ситуации, дилеммы, воздействующие на все компоненты социально-трудовой компетенции. Данная программа реализуется при наличии, соответствующих концептуальным идеям, педагогических условий, среди которых: необходимость взаимодействия ведущего занятия с потенциальными работодателями для своевременной корректировки требований к вновь устраивающимся на работу; своевременность социально-педагогической и психологической помощи и поддержки; дифференциация помощи в зависимости от конкретных причин незанятости и возможностей занятий для продвижения участников к высокому уровню социально-трудовой компетенции.

Результаты диагностики уровня сформированности социально-трудовой компетенции у безработной молодежи легли в основу формирующего эксперимента, в рамках которого внедрялась программа профессиональной ориентации выпускников и осуществлялась в рамках опытно-экспериментальной работы апробация условий с позиций влияния на становление компонентов социально-трудовой компетенции. При этом определялась эффективность теоретически обоснованного научно-методического обеспечения (программа, методы, формы и т.д.) по формированию социально-трудовой компетенции незанятой молодежи, где зависимыми переменными выступали компоненты социально-трудовой компетенции, а независимой составляющей - программа профориентации и условия ее реализации.

Формирующий этап эксперимента проводился с участием 135 безработных молодых людей при центре занятости (экспериментальная группа в количестве 68 человек; контрольная группа - 67 человек), для которых занятия проводились автором диссертации в соответствии с разработанной программой. При этом респонденты контрольной группы обучались по традиционной методике, а экспериментальной - по программе (4 занятия по 2 часа; тематика - обзор рынка труда, технология поиска работы, самопрезентация, социально-психологический тренинг на снятие эмоциональной напряженности) и т.д. При этом в качестве основных критериев эффективности реализации предложенных в диссертации условий были выбраны:

- возрастание количества респондентов с оптимальными показателями, отражающими высокий уровень сформированности социально-трудовой компетенции;

- снижение в экспериментальной группе лиц с низким уровнем сформированности социально-трудовой компетентности;
 - стабильность показателей в контрольной и изменения в экспериментальной группах;
- зменение структуры и состава экспериментальной группы,

где преобладают респонденты с высоким уровнем социально-трудовой компетенции.

Анализ результатов формирующего этапа эксперимента (Табл. 2) позволяет сделать следующие обобщения:

- количество незанятой молодежи с высоким уровнем сформированности социально-трудовой компетенции по показателям в экспериментальной группе составило в среднем 65,2%, а в контрольной - 11,3%;
- количество незанятой молодежи с недостаточным (низким) уровнем сформированности социально-трудовой компетенции в экспериментальной группе составило в среднем 20,3%, а в контрольной 59,9%, что характеризует стабильность количества респондентов с низким уровнем сформированности социально-трудовой компетентности в контрольной и снижения их количества в экспериментальной группе;
- до эксперимента преобладали респонденты с низким уровнем, а после эксперимента с высоким уровнем сформированности социально-трудовой компетентности.

Приведенные данные свидетельствуют о том, что без специального обучения формирование у безработной молодежи, обратившейся в службу занятости, готовности трудоустроиться, успешно включиться в профессиональную деятельность, раскрыть свои внутренние ресурсы, повысить конкурентоспособность на рынке труда происходит медленно.

Таблица

2

Уровень сформированности социально-трудовой компетенции безработной молодежи.

№ п/п	Показатели соци- ально-трудовой компетенции	Контрольная группа						Экспериментальная группа					
		НИЗКИ Й		средний		ВЫСОК ИЙ		низкий		средний		ВЫСОКИ Й	
		кол.	%	кол.	%	кол.	%	кол.	%	кол.	%	кол.	%
1	Информированность о рынке труда	46	68,5	15	22,3	6	91	14	20,5	21	30,8	32	47,0
2	Наличие профессиональной мотивации	42	62,6	17	25,5	8	11,9	8	11,7	18	26,4	41	60,2
3	Наличие проекта профессиональной карьеры	39	58,3	18	26,8	10	14,9	23	34,3	18	26,4	26	38,2
4	Осмысленность выбора сферы деятельности	36	53,7	19	28,4	12	17,9	12	17,6	26	38,2	29	42,6
5	Сформированность имиджа	38	56,7	27	40,4	2	2,9	12	17,6	29	42,6	26	38,2

Кроме того, приведенные результаты эксперимента соответствуют выделенным в исследовании критериям эффективности программы профессиональной ориентации, что

позволяет сделать вывод о приемлемости и результативности условий ее реализации. На контрольном этапе (Табл. 3) для оценки эффективности разработанной программы профессиональной ориентации и условий ее реализации был использован параметрический метод, предполагавший сравнение уровня сформированности социально-трудовой компетенции безработной молодежи до и после окончания эксперимента, достоверность изменений которого измерялась по критерию.

Таблица

3

Динамика изменения социально-трудовой активности безработной молодежи

Уровни сформированности социально-трудовой компетентности	До экспери-мента		После экспе-римента		Изменения	
	эг	КГ	эг	КГ	ЭГ	КГ
Низкий	8	7	2	4	-6	-3
Средний	5	6	4	7	-1	+ 1
Высокий	2	2	2	4	0	+ 2

Заключения. Социально-трудовая компетенция выпускника учебного заведения выступает в качестве интегральной характеристики субъективной стороны трудовой деятельности, отражает личностный опыт и умение действовать на основе усвоения необходимых для жизни в современном обществе умений и навыков социально-трудовой активности и функциональной грамотности. Социально-трудовая компетенция выпускника образовательного учебного заведения рассматривается в логике основных сфер деятельности в единстве с социальными ролями работника, гражданина и предпринимателя. Сформированность социально-трудовой компетенции безработной молодежи определяются объективными факторами безработицы; первое появление на рынке труда; низкая конкурентоспособность; завышенная самооценка, амбициозность; неумение грамотно подать себя, отсутствие навыков самопрезентации; психологический дискомфорт от длительной безработицы. Научно-методическое обеспечение формирования социально-трудовой компетенции в службе занятости населения разработано с позиций реализации компетентностного подходов, определяющих цели и задачи, содержание и последовательность занятий, в ходе которых поэтапно формируется профессиональная идентичность, расширяются границы профессиональной готовности по специальности, формируются умения и навыки поиска информации о месте работы, самопрезентации, ведению переговоров с работодателем, самостоятельному ведению бизнеса на основе соответствующей законодательной базы. Реализация программы профессиональной ориентации выдвигает ряд педагогических условий, охватывающих взаимосвязь службы занятости с работодателями, психологическую поддержку участников, учет индивидуальных причин незанятости, соблюдение которых повышает эффективность педагогического взаимодействия. Служба занятости обладает возможностями для организации профориентационной работы для разных категорий безработной молодежи при условии совершенствования кадровых и организационных аспектов.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Sadullayeva Sh.A., Parmankulov F.N., “EMPLOYMENT OF UNIVERSITY GRADUATES IN THE LABOR MARKET” “Digital transformation and artificial intelligence: problems, innovations and trends” I international scientific – practical conference Tashkent 2024.
2. Sadullayeva Sh.A., Parmankulov F.N., “OFFICIAL SOCIAL RELATIONS IN UNIVERSITY GRADUATES’ ADAPTION TO THE LABOR MARKET” “Digital transformation and artificial intelligence: problems, innovations and trends” I international scientific – practical conference Tashkent 2024.
3. Садуллаева Ш.А., Парманкулов., Ф. Н., “ДЕТЕРМИНАНТЫ СПРОСА МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ НА РЫНКЕ ТРУДА” ANIQ VA TABIIY FANLARNI RIVOJLANTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING O’RNI: MUAMMOLAR VA INNOVATSION YECHIMLAR. Farg’ona 2024.
4. Parmankulov F.N., “PLACEMENT OF GRADUATES OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN THE LABOR MARKET”, “SCIENCE AND INNOVATION INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL”, VOLUME 3 ISSUE 10 OCTOBER 2024.
5. Марков Д.В. Рынок труда как объект прогнозирования потребности региона в кадрах. / Д.В. Марков И Управление человеческими ресурсами: функции, подходы тенденции в современных Российских условиях: сб. науч. тр. - Ир-кутск: Изд-во БГУЭП, 2008. - С. 92-97. (0,4 п.л.)
6. Юдина Т.Н., Мазаев Ю.Н., Кириллов А.В. ПОИСК РАБОТЫ ВЫПУСКНИЦАМИ МОСКОВСКИХ ВУЗОВ: МОТИВАЦИЯ И ПРИТЯЖАНИЯ // ВЕСТНИК РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ДРУЖБЫ НАРОДОВ. СЕРИЯ: СОЦИОЛОГИЯ. 2019. №3 С. 460-461.
7. Креховец Е.В. РОЛЬ ДРУЖЕСКИХ СОЦИАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ В АДАПТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ НА РЫНКЕ ТРУДА // НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ. 2018. №4. С. 123-124.
8. Аржаных Е.В., Гуркина О.А. Трудоустройство выпускников с ОВЗ вузов и ссузов: сравнительный анализ // ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2015. №12ю С. 97-99.
9. Korchagina I.A., Lukina L.A. Improving the competitiveness of graduates of secondary vocational education in the regional labor market // Bulletin of the Udmurt University. The series “Economics and Law” 2017. vol.3. pp. 48-50.